

ГРИБОВА Диана Викторовна

*Мелитопольский государственный университет (Мелитополь, Запорожская обл., РФ)
доктор экономических наук, доцент; e-mail: dianagribova38@gmail.com*

КОШЕЛЕВ Василий Александрович

*Мелитопольский государственный университет (Мелитополь, Запорожская обл., РФ)
доктор биологических наук, профессор; e-mail: kochelev10041@gmail.com*

ГРИБОВ Михаил Анатольевич

*Мелитопольский государственный университет (Мелитополь, Запорожская обл., РФ)
ассистент; e-mail: mihailgribov163@gmail.com*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональное развитие является задачей, которая решается совокупностью управленческих инструментов. Сегодня, регионы, такие как Запорожская область, находятся в зоне специальной военной операции и несут от этого соответствующие издержки. Но эта ситуация и ставит вопрос о том, как правильно, организовать процедуру социально-экономического восстановления, а затем и развития региона. В научном дискурсе сформировался подход к формированию туристско-рекреационного кластера, который включает в себя туристскую дестинацию. Авторы производят анализ теоретических подходов к интерпретации данной категории, исходя из чего, наиболее отчётливо проявляются механизмы функционирования управленческой системы по формированию привлекательного региона. В ходе теоретического исследования авторы сопоставляют понятия маркетинга территорий, устойчивого развития, туристского кластера и туристской дестинации. Предметная область исследования, несмотря на узкую региональную специфику, на самом деле очень широка. Как считают авторы исследования, социально-экономические возможности туристской отрасли в вопросах регионального развития, в том числе и кризисных дотационных регионов, изучены не в полной мере. Результатом данного исследования является обоснование единства экологических, экономических и культурно-досуговых факторов для повышения привлекательности региона и выстраивания успешной туристской инфраструктуры. Результаты исследования будут полезны не только для учебного и методического обеспечения, но и как теоретическая основа дальнейших исследований и перспектива разработки практических рекомендаций. Конкретный регион, который затрагивает исследование, несмотря на внешние неблагоприятные факторы, является перспективным.

Ключевые слова: *туризм, туристская дестинация, устойчивое развитие, маркетинг территорий, культурно-историческое наследие, памятники культурного наследия*

Для цитирования: Грибова Д.В., Кошелев В.А., Грибов М.А. Концептуальные основы развития туристических дестинаций в Запорожской области // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 117–126. DOI: 10.5281/zenodo.11177183.

Дата поступления в редакцию: 25 января 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 338.481 EDN: QITOKQ
DOI: 10.5281/zenodo.11177183

Diana V. GRIBOVA

*Melitopol State University (Melitopol, Zaporozhye region, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: dianagribova38@gmail.com*

Vasiliy A. KOSHELEV

*Melitopol State University (Melitopol, Zaporozhye region, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Biology, Professor; e-mail: kochelev10041@gmail.com*

Mikhail A. GRIBOV

*Melitopol State University (Melitopol, Zaporozhye region, Russia)
Assistant lecturer; e-mail: mihailgribov163@gmail.com*

THE CONCEPTUAL BASES FOR TOURIST DESTINATIONS DEVELOPMENT IN ZAPORIZHZHYA OBLAST

Abstract. Regional development is a task that is solved by a set of management tools. Today, regions such as the Zaporizhzhya region are in the zone of a special military operation and bear the corresponding costs from this. But this situation raises the question of how to properly organize the procedure for socio-economic recovery, and then the development of the region. The scientific discourse has formed an approach to the formation of a tourist and recreational cluster, which includes a tourist destination. The author analyzes theoretical approaches to the interpretation of this category, based on which the mechanisms of the functioning of the management system to form an attractive region are most clearly manifested. During theoretical research, the author compares the concepts of territory marketing, sustainable development, tourist cluster and tourist destination. The subject area of research, despite the narrow regional specifics, is very wide. According to the author of the study, the socio-economic possibilities of the tourism industry in matters of regional development, including crisis subsidized regions, have not been fully studied. The result of this study is the justification of the unity of environmental, economic and cultural and leisure factors to increase the attractiveness of the region and build a successful tourist infrastructure. The results of the theoretical study will be useful not only for educational and methodological support, but also as a theoretical basis for further research and the prospect of developing practical recommendations. A specific region that affects research despite external adverse factors is promising.

Keywords: tourism, tourist destination, sustainable development, marketing of territories, cultural and historical heritage, cultural heritage monuments

Citation: Gribova, D. V., Koshelev, V. A., & Gribov, M. A. (2024). The conceptual bases for tourist destinations development in Zaporizhzhya oblast. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 117–126. doi: 10.5281/zenodo.11177183. (In Russ.).

Article History

Received 25 January 2024
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Ведение

Туристская индустрия развивается за счёт имеющихся туристских ресурсов – выступающих основой для производства туристского продукта, а инфраструктура является производителем этих ресурсов.

Основным элементом туризма, как целостной системы является территория, имеющая туристскую привлекательность, возможно и потенциальную, а также обладающая определёнными туристскими ресурсами – специфическими особенностями или объектами показа, побуждающие к изучению. Именно так сформировалась концепция туристического направления.

В словарь терминов туристской сферы определение «дестинация» изначально вошло как понятие, означавшее «место назначения» [10]. Принято считать, такое понятие возникло в 1840 г., когда первые туристы – организаторы экскурсии Томаса Кука, борющегося за здоровый образ жизни, – в его программе перевели слово «destination», как «поездку» в город Ламфборо, где проводилось мероприятие Ассоциации ведущих политиков здорового образа жизни. Город Ламфборо можно назвать самой первой туристской дестинацией в мире, выше-сказанное мероприятие собрало более пяти-сот туристов.

Туристская дестинация выполняет функцию культуры, создавая и развивая комплекс систем ценностей туристов за счёт нескончаемого количества туристских возможностей. Второй аспект дестинации формируется такими константами, как праздник, музыка, искусство, путешествие, рекреация, вера, память и др.

Теоретико-методологические подходы

В сер. 1980-х гг. в экономику туризма Лейпером был введён термин «туристская дестинация», под которой понималась географическая территория, в которую направляются потоки туристов. Так же на понятие «дестинация» распространились принципы маркетинга, и дали многое из их содержания. Именно тогда это понятие приобрело новое свойство как «экономический концепт» – теперь это не

только понятие «направление», а совокупность знаний, форм и значений, выделенные из маркетинга.

Тогда на территории Российской Федерации начинается зарождение новой экономической отрасли в географии – рекреационная география, предметом её изучения станет образование и жизнедеятельность территориальной рекреационной системы.

Прослеживается концепция, которая складывается из вышеприведённых определений:

- 1) специфичность, так как реализуемые в дестинации туристские услуги имеют потребительскую и меновую цену;
- 2) экономическая эффективность дестинации определена социально-экономическими, политическими и другими внешними условиями.

Сбыт туристских услуг и продуктов развит на территориях с высоким туристским потенциалом. Дестинация тесно связана с рынком сбыта туристских услуг – туристами, которые отъезжают и возвращаются – это и есть концепция туристской дестинации.

Территория, которую можно назвать дестинацией, должна иметь следующие условия:

- 1) наличие мест размещения, питания, развлечений и транспортной инфраструктуры;
- 2) наличие достопримечательностей – важное условие туристской дестинации для популярности у туристов;
- 3) наличие информационной системы, как «Galileo» и «Amadeus», и т.п.

Также дестинация обладает специфическими свойствами:

- 1) обладание туристским потенциалом;
- 2) является управляемой системой;
- 3) является культурной ценностью;
- 4) неразделима с территорией производства туристского продукта;
- 5) услуги потребляются не только туристами, но и местным населением;
- 6) имеет свою определённую социально-экономическую роль в развитии региона. Таким образом, можно считать, что

туристская дестинация – это управляемая территориальная система, играющая свою важную роль в социально-экономической жизни определённого региона, обладающая конкурентоспособным туристским потенциалом для устойчивого привлечения туристов.

В теории наукой о туризме выделяется три типа дестинаций [7].

Тип I – крупные столичные города и города-миллионники, имеющие большое количество достопримечательностей и отличные возможности для проведения бизнес-мероприятий, развивая культурно-познавательный и деловой туризм. В крупных городах распространены исторические, торговые, бизнес-центры и рекреационные комплексы. Примером данного типа можно назвать города Москву и Санкт-Петербург – две столицы России, имеющие огромный туристский потенциал и играющие важную роль в развитии туризма, не только культурно-познавательного, но и всех видов, включающие специальные виды, в России.

Тип II – выражен двумя подгруппами:

1. Центры определённого развития туризма, например небольшие поселения, в которых сохраняются народные традиции, обычаи, история (финно-угорский этнопарк в посёлке Ыб города Сыктывкар или музей деревянного зодчества в городе Суздаль);

2. Центры истории, культуры и науки – примером можно назвать наукограды России – города Бийск, Дзержинск и Зеленоград (крупные наукограды), также можно отметить и самый маленький город-наукоград – Приморск, расположенный в Ленинградской области.

Тип III – центры, специально созданные для удовлетворения рекреационных потребностей. Примером такого типа может стать «Disneyland» в Калифорнии и Франции, «Moominworld» в Финляндии, в России данный тип распространён в виде этнопарков, набирающих огромную популярность.

Туристская дестинация состоит из фрагментов, благодаря огромному количеству включённых в её функционирование представителей туристского рынка. Услуги, предла-

гаемые туристской дестинацией, как правило, являются общественными. Их особенность в местонахождении или уникальности объекта в целом создаёт ярко выраженную привлекательность.

Как вид экономики туризм основывается на разумном использовании туристских ресурсов, которые помогают достичь стратегических целей для представителей туристского рынка.

Для использования туристских ресурсов необходим интерес туристов с получением объективной информацией и определёнными эмоциями для удовлетворения потенциальных потребностей.

Развитие туризма необходимо для мотивации путешествия в конкретную туристскую дестинацию, под которой турист понимает комплекс услуг, включающий комфортное и безопасное перемещение к объектам показа, размещение, питание и отдых с высоким уровнем гостеприимства и сервиса.

Жизненный цикл развития является важным аспектом для каждой дестинации. Эту проблему начали изучать ещё в 1960-х гг. Одной из теорий являлась психографическая сегментация, которая полагает, что стадия развития туристской дестинации в основном связана с психографическим характером туристов, то есть с их образом жизни. Склонность к изменениям, готовность к риску, уровень консерватизма, требования к комфортным условиям и степень интеллектуальной составляющей оказывает существенное влияние на выбор8 того или иного места посещения, туристской дестинации [5].

Развитие дестинации зависит от качества управления ею; при наступлении стадии стагнации следует предпринимать комплекс действий по обновлению, в противном случае, при невозможности реабилитировать ход её дальнейшего развития, наступит стадия упадка жизненного цикла туристской дестинации.

Р. Батлер изобразил жизненный цикл как S-образную прямую, которая имеет 5 стадий эволюции – такие, как разведка, вовлечение, развитие, укрепление и стагнация.

Согласно Р. Батлеру, стадия разведки

определяется количеством туристов в дестинации, характеризуется неразвитой экономикой отрасли туризма, и часто обусловлена сугубо определённым набором ресурсов, которые только предстоит разработать для развития данной туристской дестинации. Далее следует стадия вовлечения, при которой количество туристов начинает резко возрастать благодаря методам популяризации и роста узнаваемости данной дестинации. Дальнейшее развитие идёт по стадии развития самой туристской дестинации, когда в сравнительно короткий период организовывается индустрия туризма и объём туристского потока увеличивается за счёт разработанной стратегии управления дестинацией.

При замедлении роста турпотока наступает стадия укрепления, при которой важно помнить о нагрузке экологического, экономического и социального характера, в этот период возможен и целесообразен пересмотр туристской политики, особенно если функционирование туристской дестинации находится на грани антагонизма, при которой туризм начинает наносить колоссальный ущерб как самой турдестинации, так и ближайшим объектам её окружения.

В период затухания развития дестинации наступает стадия стагнации – период, обусловленный войной цен, ведущей к деградации органа управления туристской дестинации, а впоследствии – к банкротству и полной ликвидации. Данная стадия может длиться неопределённый период времени и, при условии принятия определённых мер, не исключает перехода к стадии возобновления популярности дестинации.

Учёные пришли к мнению, что, несмотря на использования той или иной модели жизненного цикла, можно выделить общие факторы, влияющие на развитие туристской дестинации [8]:

- 1) *внутренние объективные* – например, действия самой дестинации, такие как реконструкция, обновления, модернизация – лучший вариант для нового развития и получения нереализованных

возможностей;

- 2) *внешние объективные* – ненамеренно направленные воздействия, например политическая нестабильность, изменения климатических условий и т.п.;
- 3) *внутренние объективные* – нечто среднее между вышесказанными факторами, примерами можно назвать гражданские войны или разрушение экосистем;
- 4) *внутренние субъективные* – действия извне дестинации, например, образование новой туристской дестинации, которые могут выступать как депрессант или же в качестве дополнительного фактора для мотивации к дальнейшим действиям по развитию туристской дестинации и в дальнейшем стать таким же конкурентом для новообразованной дестинации, что гарантирует высокий уровень организации и предложений.

Жизненный цикл туристской дестинации является сложным процессом, развивающимся по траектории от статуса потенциальной дестинации к её полному становлению, что зависит от множества факторов, иногда форс-мажорных и наступающих неожиданно.

Результаты

Но управление дестинацией уже подразумевает дальнейшее существование дестинации и учёт всех факторов развития дестинации, с постоянным мониторингом окружающего мира и активным вмешательством управленцев для устойчивого продолжения жизнедеятельности туристской дестинации.

С этих позиций Запорожская область обладает рядом характеристик, которые позволяют дать импульс развитию данного региона через туристскую дестинацию.

Сегодня планирование будущего региона затруднено по причине проведения на её территории специальной военной операции.

Для проектирования туристско-рекреационного кластера в Запорожской области следует обратить внимание на несколько основных факторов.

Во-первых, природно-географический.

Запорожская область располагается в плодородной чернозёмной зоне с умеренным тёплым климатом, имеет выход к побережью Азовского моря, безопасного для плавания и летнего пляжного досуга, в том числе с детьми. При этом Запорожская область – важный центр металлургии, промышленного производства, которое нужно интегрировать в «зелёную» повестку.

Во-вторых, культурно-историческое наследие – главным образом этнокультурные образы Запорожской Сечи. Так был сформирован историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь». Но и без этого, у Запорожской области есть ряд узнаваемых символов, которые формируют бренд региона из разных исторических эпох, к которым можно отнести курганы, наследие кочевых цивилизаций, в том числе периода поздней Римской империи и эпохи Великого Переселения Народов, одним из маршрутов которого были причерноморские степи. Также важное значение имеет наследие советского образа жизни – автомобиль «Запорожец», и многое другое.

В-третьих, экономическое развитие. На территории Запорожской области располагаются ряд крупных предприятий, АЭС, плодородные земли.

Стратегия развития туристско-рекреационного кластера в регионе органично отвечает задачам устойчивого развития территорий. Устойчивое развитие как новая парадигма развития направлена на сохранение и преумножение имеющихся ресурсов, которые позволяют сохранить сферу жизнедеятельности человека, при этом добиваясь высоких экономических результатов. Устойчивое развитие в своей основе предполагает соблюдение принципа человекоцентричности, то есть направленности на нужды и потребности личности.

Развитие территорий и местных сообществ являются одной из актуальных проблем для государственного и муниципального управления. Как свидетельствует международный опыт, маркетинговый инструментarialный получил широкое распространение для решения

этой проблемы во многих странах мира, демонстрирующих наиболее позитивные социально-экономические показатели.

В первую очередь, понятие маркетинга территорий ассоциируется с развитием рекреационно-туристической отрасли. Но ряд примеров свидетельствуют также о том, что маркетинговый инструментarialный помогает комплексному развитию территорий.

Сущность маркетинга территорий заключается в комплексе определённых мероприятий маркетингового характера, основанных на анализе текущего положения региона по определённым параметрам и направленных на формирование положительного мнения о территориальном образовании.

Само понятие маркетинга территорий определяется его целями, которые преследуют повышение инвестиционной привлекательности территорий и повышение его экономических показателей.

К исследованиям проблем маркетинга территорий в последнее десятилетие приковано пристальное внимание. Научно-теоретические подходы формируются, преимущественно в разработке региональных проблем и проблем развития туризма.

В своём исследовании Анисимов Д.Б., Данько Т.П., Петрова Т.В. [1] рассматривают применение маркетинга территорий в контексте развития рынка рекреационных услуг. Ими обобщаются концептуальные подходы, сформировавшиеся в международных научных источниках, при этом они опираются на фундаментальный и классический труд Ф. Котлера и С. Леви «Расширение концепции маркетинга». Маркетинг раскрывается именно как инструмент управления. Ограниченность их подхода заключается в том, что предметной областью данного исследования выступает маркетинговая составляющая в управлении территориями, которая затрагивает исключительно рекреационные ресурсы.

Исследуя понятие маркетинга территорий, Иванов Н.А. [3] также указывает на необходимость выделения сугубо экономических

составляющих маркетинга территорий, таких как маркетинг людей и обществ, маркетинг социально-культурных ценностей и объектов, маркетинг территориальной инфраструктуры, маркетинг региональной экономики.

Обобщая различные аспекты маркетинга территорий применительно к муниципальным округам, Корякина Т.В. [4] указывает на то, что он включает в себя такие критерии как состояние экономики территории, которое включает в себя наличие предприятий, бизнес среду природно-климатические условия и природные ресурсы, социальные и социально-демографические показатели, которые формируют социальный паспорт территории.

Одним из ключевых направлений маркетинга территорий является использование природно-географических и природно-климатических преимуществ региона.

Приазовские территории всегда были востребованы как санаторно-курортные рекреационные территории, но, в последние годы, заметно заброшенные. В период нач. XXI в., в связи с кризисом украинской экономики, в разгар курортного сезона, досуговые предприятия приморских курортных городов, имели максимальную заполняемость на 60% [11]. Изменение статуса и государственной принадлежности этих территорий даёт возможность для изменений в этой сфере. Российские города Приазовья, такие как Ейск, имеют положительный опыт восстановления рекреационной сферы.

Первостепенной задачей является восстановление разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры, гостиничных комплексов таких городов и населённых пунктов, как Мелитополь, Кирилловка, Примпосад, оценка их инвестиционной привлекательности, формирование туристического продукта. Главная направленность их деятельности – пляжный отдых, в связи с чем возникают вопросы экологической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия. Но наиболее болезненные вопросы – формирование конкурентоспособности и привлечение

туристического потока. Во многом, этот процесс синергетический, трудно прогнозируемый, где одним из негативных факторов являются последствия военных действий и военно-политическая напряжённость.

Существующие подходы указывают на то, что маркетинг территорий охватывает социально-экономическое состояние территории, стремясь дать ей более привлекательные черты для повышения заинтересованности внешних экономических агентов в её хозяйственной и социальной жизни.

Те преимущества, которые дают земельные ресурсы, и природные ресурсы в целом, перспективно направление региональной туристической политики через построение маркетинговой стратегии территории.

Что касается реализации потенциала историко-культурного наследия, то считаем возможным опираться на те критерии, которые существуют для памятников культурного наследия ЮНЕСКО:

- 1) явление рукотворного творения человека;
- 2) явления уникальности, свидетельства исключительности цивилизации;
- 3) явление примера традиций и культуры человечества;
- 4) отражение общечеловеческих ценностей в пределах разного времени или на определённых культурных территориях, развития архитектуры, технологии, градостроительства или планирования ансамблей;
- 5) свойство быть постоянно связанным с жизненными мероприятиями, традициями, общепринятыми произведениями искусства и литературы, представляющими мировое достояние;
- 6) представлять неординарный тип строения, архитектуры или технологического ландшафта, иллюстрирующий важные этапы развития истории человека;
- 7) обязательно удовлетворять критериям подлинности и уникальности, в случае культурных ландшафтов – отношение их своеобразия и элементов;

8) использовать защиту, базирующуюся на традиционных (правовых и договорных) механизмах, обеспечивающих сохранность объектов культуры.

Вопрос эффективного использования территорий объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО стал актуальным с появлением данного статуса. В наше время существует более тысячи объектов, имеющих этот уникальный и важный статус для укрепления международного туристского имиджа стран, обладающими их наличием, для некоторых стран они являются значительной экономической частью ежегодного дохода финансов страны.

С одной стороны, объекты повышают популярность туристского направления, с другой, налагают сложную и обязательно выполняемую ответственность охраны памятников наследия.

На территории Запорожской области памятником международного значения, привлекающим внимание, является «Каменная могила», прозванная «Запорожским Стоунхенджем».

Безусловно, интерес к сверхъестественному, необъяснимому, всегда являлся катализатором туристического интереса, что прослеживается на примере пирамид Гизы, острова Пасхи и др.

Но, помимо этих преимуществ, возникает насущная проблема сохранения в условиях боевых действий. Как показывает практика, на примере памятников Пальмиры, Бамианской статуи Будды, реальных рычагов защиты памятников культурного наследия у ЮНЕСКО нет.

Так как человечество задумалось о сохранении уникальных памятников, которые необходимо охранять и сохранить для будущих поколений, памятники, являющиеся важной частью истории человечества.

Именно это и сыграло огромную роль в создании самой всемирной организации и повлияло на понимание достояния человечества. Не все памятники получили статус Всемирного наследия, комитетом наследия был утверждён ряд критериев для культурных, природных и

смешанных памятников.

Инновационность, которая востребована сегодня в туризме, в том числе и в проектах возрождения Запорожской области, сочетает в себе сохранение прошлого и интеграцию с технологиями будущего.

Туристская дестинация в своей структуре включает социальную, экономическую и экологическую среду [9].

Путём совершенствования механизма управления развитием инновационного предпринимательства в регионе является формирование кластеров, объединяющих предприятия из разных отраслей в единый алгоритм разработки, производства и реализации инновационного продукта или услуги.

Выводы

Кластерный подход в большей мере применяется в рамках инновационных форм поддержки малого и среднего наукоёмкого предпринимательства – бизнес-инкубаторов, технопарков, особых экономических зон.

Формирование кластеров способно оказывать положительное влияние на усиление конкурентоспособности регионов и страны в целом, создавать условия для саморазвития регионов [2].

Исходя из опыта зарубежных стран, которые уже долгие годы используют кластерный подход в разных областях, российские менеджеры разработали кластерный подход в сфере физической культуры и спорта, образуя спортивные кластеры, направленные на взаимодействие предприятий, спортивных организаций, расположенных на определённой территории и ориентированных на производство спортивных товаров и услуг [6].

Тем не менее, создание кластера ставит новые вопросы экономико-управленческого характера.

Применительно к российскому опыту, разработка и внедрение кластерного подхода была направлена на региональное развитие, поддержку малого и среднего наукоёмкого предпринимательства, интеграцию инновационных технологий, привлечение инвестиций.

Список источников

1. Анисимов Д.Б., Данько Т.П., Петрова Т.В. Маркетинговое управление потенциалами развития на рынке рекреационных услуг. М.: Издат. дом Академии Естествознания. 2018. 260 с. doi: 10.17513/np.335.
2. Бурматова О.П., Куриляк Е.Ю. Кластерный подход как одна из современных технологий управления региональным развитием // Вестник Кемеровского гос. ун-та. Сер.: Политические, социологические и экономические науки. 2017. №4. С. 29-34.
3. Иванов Н.А. Территориальный маркетинг как источник повышения экономической привлекательности региона // Economics. 2016. №9(18). С. 28-37.
4. Корякина Т.В. Социальный паспорт муниципальных образований в маркетинге территорий // Российское предпринимательство. 2017. Т.18. №22. С. 3555-3564. doi: 10.18334/rp.18.22.38533.
5. Лейман И.И. Возможности и направления формирования бренда территории (на примере Республики Коми) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2018. Т.12. №4. С. 106-118. doi: 10.24411/1995-0411-2018-10410.
6. Лубышева Л.И. Кластерный подход в развитии отрасли физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. 2020. №6. С. 97.
7. Мкртумян А.А. Туристская дестинация и специфика её менеджмента // Вестник науки и образования. 2019. №9(63). Ч.4. С. 38-41.
8. Нельзина О.Ю. Проблемы, возникающие при реализации проектов этнографических музеев, парков этнографической реконструкции и этнических деревень на региональной периферии в Российской Федерации (Ч. 2) // Культурологический журнал. 2018. №1(31). С. 1-12.
9. Павленко И.Г., Османова Э.У. Сущность и содержание туристской дестинации // Проблемы современной экономики. 2016. №4(60). С. 209-212.
10. Щепакин М.Б., Басюк А.С. Туристская дестинация: характерные черты и этапы развития // Научный журнал КубГАУ. 2014. №97(03). С. 1023-1036.

References

1. Anisimov, D. B., Dan'ko, T. P., & Petrova, T. V. (2018). *Marketingovoe upravlenie potencialami razvitiya na rynke rekreacionnyh uslug [Marketing management of development potentials in the recreational services market]*. Moscow: Academy of Natural Sciences Publishing House. doi: 10.17513/np.335. (In Russ.).
2. Burmatova, O. P., & Kuriliak, E. Yu. (2017). *Klasternyj podhod kak odna iz sovremennyh tekhnologij upravleniya regional'nym razvitiem [Cluster approach as one of modern technologies of regional development management]*. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sociologicheskie i ekonomicheskie nauki [Bulletin of Kemerovo State University. Series: Political, Sociological and Economic Sciences]*, 4, 29-34. (In Russ.).
3. Ivanov, N. A. (2016). *Territorial'nyj marketing kak istochnik povysheniya ekonomicheskoy privlekatel'nosti regiona [Territorial marketing as a source of increasing of the region's]*. *Economics*, 9(18), 28-37. (In Russ.).
4. Koryakina, T. V. (2017). *Social'nyj pasport municipal'nyh obrazovanij v marketinge territorij [social passport of municipalities in marketing of territories]*. *Rossijskoe predprinimatel'stvo [Russian Journal of Entrepreneurship]*, 18(22), 3555-3564. doi: 10.18334/rp.18.22.38533. (In Russ.).
5. Leyman, I. I. (2018). *Vozmozhnosti i napravleniya formirovaniya brenda territorii (na primere Respubliki Komi) [Opportunities and directions of forming a brand territory (The case of the Komi Republic)]*. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 12(4), 106-118. doi: 10.24411/1995-0411-2018-10410. (In Russ.).
6. Lubysheva, L. I. (2020). *Klasternyj podhod v razvitii otrasli fizicheskoy kul'tury i sporta [Cluster approach in the development of the field of physical culture and sports]*. *Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury [Theory and practice of physical culture]*, 6, 97. (In Russ.).

7. Mkrtumyan, A. A. (2019). Turistskaya destinaciya i specifika ee menedzhmenta [Tourist destination and specifics of its management]. *Vestnik nauki i obrazovaniya [Bulletin of Science and Education]*, 9-4(63), 38-41. (In Russ.).
8. Nel'zina, O. Yu. (2018). Problemy, vznikayushchie pri realizacii proektov etnograficheskikh muzeev, parkov etnograficheskoy rekonstrukcii i etnicheskikh dereven' na regional'noj periferii v Rossijskoj Federacii (chast' 2) [Problems in the implementation of projects of ethnographic museums, parks ethnographic reconstruction and ethnic villages on the regional periphery in the Russian Federation (Part 2)]. *Kul'turologicheskij zhurnal [Journal of Cultural Research]*, 1(31), 4. (In Russ.).
9. Pavlenko, I. G., & Osmanova, E. U. (2016). Sushchnost' i sodержanie turistskoj destinacii [The essence and the concept of tourist destination (Russia, Simferopol)]. *Problemy sovremennoj ekonomiki [Problems of Modern Economics]*, 4(60), 209-212. (In Russ.).
10. Shepakin, M. B., & Basyuk, A. S. (2014). Turistskaya destinaciya: harakternye cherty i etapy razvitiya [Tourist destination: Characteristics and stages of development]. *Nauchnyj zhurnal KubGAU [Scientific Journal of KubSAU]*, 97, 1023-1036. (In Russ.).